

CHEMICAL SCIENCES

CHARACTER OF CHEMICAL INTERACTION AND GLASS FORMATION IN IN THE $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2\text{-Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ SYSTEM

Aliev I.,

*Doctor of Chemistry, prof., head. lab.
Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry named after M.F. Nagiyev of the Ministry of
Science and Education of the Republic of Azerbaijan. Baku*

Ahmedova C.,

*Ph.D., associate professor.
Adiyaman University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, Turkey.*

Ismailov T.,

*Candidate of Medical Sciences, associate professor.
Azerbaijan State Medical Institute named after N. Narimanov, Baku.*

Jafarova G.

*Candidate of Chemical Sciences, Senior Researcher.
Institute of Physics of the Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan. Baku.*

ХАРАКТЕР ХИМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СТЕКЛООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2\text{-Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$

Алиев И.

*Д.х.н., проф., рук. лаб.
Институт Катализа и Неорганической Химии имени М. Ф. Нагиева Министерства
Науки и Образования Азербайджанской Республики. Баку*

Ахмедова Дж.

*К.х.н., доцент.
Адьяманский университет, Факультет искусства и наук, Кафедра химия, Турция.*

Исмаилов Т.

*К.мед.н., доцент.
Азербайджанский Государственный Медицинский Инст. имени Н. Нариманова, Баку.*

Джафарова Г.

*К.х.н., ст.н.сопр.
Инст. физики Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики. Баку.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8101886>

Abstract

The nature of the chemical interaction and glass formation in the system was studied by the methods of physicochemical analysis: differential thermal analysis (DTA), X-ray phase analysis (XRD), microstructural analysis (MSA), as well as by determining the microhardness and density, the T-x phase diagram of the system was constructed $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2\text{-Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$. It has been established that the state diagram of the system is quasi-binary, of the eutectic type. The compounds $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ and $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ form a eutectic with a composition of 50 mol % $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ and a temperature of 210°C. Microstructural analysis showed that at room temperature in the $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2\text{-Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ system based on the $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ compound, solid solutions reach up to -20 mol %, and on the basis of the $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ compound up to -18 mol %.

Аннотация

Характер химического взаимодействия и стеклообразования в системе изучали методами физико-химического анализа: дифференциально-термического анализа (ДТА), рентгенофазового анализа (РФА), микроструктурного анализа (МСА), а также путем определением микротвердости и плотности, построена Т-х фазовая диаграмма системы $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2\text{-Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$. Установлено, что диаграмма состояния системы квазибинарная, эвтектического типа. Соединения $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ и $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ образуют эвтектику состава 50 мол. % $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ и температуре 210°C. Микроструктурный анализ показал, что при комнатной температуре в системе $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2\text{-Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ на основе соединения $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ твердые растворы достигают до -20 мол. %, а на основе соединения $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ до -18 мол. %.

Keywords: system, glass formation, solid solution, eutectic, density.

Ключевые слова: система, стеклообразование, твердый раствор, эвтектика, плотность.

Введение

Основные компоненты системы $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ – $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ состоят из соединений As_2S_3 , As_2Se_3 и TlX ($\text{X}=\text{S}, \text{Se}$). Известно, что тройные и более сложные фазы и стеклообразные сплавы, полученные на основе халькогенидов мышьяка, являются материалами с высокими фотоэлектрическими [1-7] и люминесцентными [8,9] свойствами и используются в оптических системах и ИК-оптике [10,11].

В последнее время волокна на основе As_2S_3 , As_2Se_3 нашли применение как компактная нелинейная среда, обеспечивающая эффективное романовское усиление и генерация, сжатие импульсов, оптическая регенерация, преобразование длины волны [12-17].

Халькогениды таллия и фазы на их основе являются материалами с фотоэлектрическими [18, 19] свойствами. В литературе о взаимодействии халькогенидов мышьяка и таллия имеются много сведений по тройным и четверным системам [20-22]. Физические свойства сложных фаз, полученных, при химическом взаимодействии халькогенидов мышьяка и таллия изучены не достаточно.

Целью настоящей работы является исследование природы химического взаимодействия и стеклообразования в системе $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ – $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$, построение ее фазовой диаграммы и выявление областей твердого раствора.

Экспериментальная часть

Сплавов системы $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ – $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3\text{Sb}_2$, синтезированы из компонентов $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ и $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3\text{Sb}_2$ в вакуумированных до 0,133 Па кварцевых ампулах в интервале 500-600°C температур. Образцы подвергали термической обработке при 200°C в течение 800 ч. для гомогенизации.

Равновесные сплавы были исследованы с использованием методов физико-химического анализа.

Дифференциально-термический анализ (ДТА) образцов проводили на пирометре марки НТР-73 с хромель-алюмелевой термопарой. Скорость нагревания составляла 10 град/мин. Рентгенофазовый анализ образцов проводили на рентгеновском приборе модели Д-2 PHASER. Микроструктуру полированных и травленных: ($\text{NaOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) шлифов

изучали на микроскопе МИМ-8. Микротвердость образцов системы измеряли на микротвердометре марки ПМТ-3 при нагрузках, выбранных в результате исследования для каждой фазы в зависимости от нагрузки. Плотность определяли пикнометрическим методом; наполнителем служил толуол.

Результаты и их обсуждение

Все сплавы системы $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ – $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3\text{Sb}_2$, получают в виде стекла при нормальных условиях охлаждения. Температуру гомогенизации определяли на основании записанных термограмм плавления из разных частей системы. Температуру отжига сплавов системы проводили при 200°C в течение 800 ч. Сплавы системы устойчивы к воде и воздуху. С увеличением количества соединения $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ полученные сплавы хорошо растворяются в сильных минеральных кислотах и щелочах (NaOH , KOH).

В табл. 1 и 2 показаны некоторые физико-химические свойства кристаллов в стеклообразном и кристаллическом состоянии.

В результате термического анализа установлено, что все образцы имеют температуры размягчения T_g перед кристаллизацией. Температура размягчения в системе мало меняется в зависимости от состава, ее значение ниже в части, близкой к эвтектике. Сплавы находятся в метастабильном, неравновесном состоянии. Метастабильное равновесие может поддерживаться даже после термической обработки, но полностью закристаллизованные кристаллы имеют равновесное состояние.

Для получения устойчивого равновесия в стеклообразных сплавах необходимо определить температуру кристаллизации, выдержать их при этой температуре длительное время. Кристаллизацию сплавов контролировали методом дифференциально-термического анализа. В результате анализа установлено, что на термограммах сплавов после термической обработки отсутствуют температуры размягчения. Это показывает, что после термической обработки кристаллы полностью кристаллизуются.

Проведен микроструктурный анализ для выявления фаз и областей твердого раствора, образующегося в системе.

Табл. 1.

**Составы, результаты ДТА, измерения микротвердости и плотности от состава системы
TlAs₂S₂Se₂-Tl₃As₂S₃Se₃ до отжига (стеклообразном состоянии)**

Состав, мол. %		Термические эффекты, °C	Плотность, г/см ³	Микротвердость, МПа	
TlAs ₂ S ₂ Se ₂	Tl ₃ As ₂ S ₃ Se ₃			α	β
P=0,15 Н					
100	0,0	115, 285	5,85	1250	–
95	5,0	110, 270, 280	5,90	1270	–
90	10	115, 235, 275	5,97	1290	–
85	15	115, 225, 270	6,12	1290	–
80	20	120, 215, 260	6,18	1280	–
75	25	120, 210, 255	6,21	1280	–
70	30	125, 210, 250	6,29	1280	–
60	40	125, 210, 235	6,34	1270	–
50	50	115, 210, 220	6,40	–	–
45	55	110, 210	6,51	–	–
40	60	110, 210	6,62	–	–
30	70	110, 210, 235	6,76	–	1150
20	80	115, 210, 250	6,89	–	1150
10	90	125, 225, 270	6,95	–	1120
5,0	95	130, 250, 275	6,98	–	1080
0,0	100	135, 280	7,05	–	1050

Табл. 2.

**Составы, результаты ДТА, измерения микротвердости и плотности от состава системы
TlAs₂S₂Se₂-Tl₃As₂S₃Se₃ до отжига (кристаллическом состоянии)**

Состав, мол. %		Термические эффекты, °C	Плотность, г/см ³	Микротвердость, МПа	
TlAs ₂ S ₂ Se ₂	Tl ₃ As ₂ S ₃ Se ₃			α	β
P=0,15 Н					
100	0,0	285	6,15	1150	–
95	5,0	270, 280	6,17	1180	–
90	10	235, 275	6,20	1170	–
85	15	225, 270	6,26	1170	–
80	20	215, 260	6,30	1180	–
75	25	210, 255	6,37	1160	–
70	30	210, 250	6,42	1160	–
60	40	210, 235	6,50	1160	–
50	50	210, 220	6,55	–	–
45	55	210	6,64	Евт.к.	Евт.к.
40	60	210	6,72	–	–
35	65	210,235			
30	70	210, 245	6,84	–	980
20	80	210, 260	6,95	–	980
10	90	225, 270	7,05	–	970
5,0	95	250, 275	7,10	–	920
0,0	100	280	7,15	–	880

Анализ микроструктуры сплавов проводили на микроскопе МИМ-8. Установлено, что микроструктура образцов до термообработки имеет матовый вид, характерный для спекшихся веществ. Для определения границы раздела фаз образцы кристаллизовали и использовали следующий раствор (NaOH+C₂H₅OH=1:2). Анализ микроструктуры в кристаллическом состоянии показывает, что однофазная область в системе присутствует только вокруг исходных компонентов, все остальные образцы двухфазны. Установлено, что микроликвация вокруг первичных компонентов не наблюдается. Микроликвация наблюдается только

в интервале 20-80 мол. % Tl₃As₂S₃Se₃. Микроструктура образцов с 50 мол. % Tl₃As₂S₃Se₃ и близкие к нему показывают, что они представляют собой эвтектические составы, в которых оба компонента закристаллизовались совместно.

Как видно из 1, в зависимости от температуры и степени кристаллизации наблюдается увеличение и уменьшение неоднородных участков.

В кристаллизованном случае на рис. 3 а, однородность видна более отчетливо. В это время кажется, что все фазы упорядоченно распределены между собой. В результате повышения температуры площадь неоднородности увеличивается (рис. 1 b, c,). После травления раствора

($\text{NaOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 1:2$) соединение As_2Se_3 разрушается и увеличивается количество $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ в поверхностном слое.

Начиная с температуры 250°C крупные неоднородные участки уменьшаются, т. е. появляются

участки, состоящие из мелких кристаллов. Однородность увеличится при еще более высоких температурах (рис. 1. d).

Рис. 1. Микроструктура 30 мол. % $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ раствора системы $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2 - \text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ при различных температурах (x340) 50 часов: а – кристаллизация (150°C), b – 200°C , c – 250°C , d – 280°C .

Для подтверждения результатов дифференциально-термического и микроструктурного анализов образцы исследовали методом рентгеноструктурного анализа до и после термообработки. Результаты исследований показывают, что на рентгенограммах образцов до термической обработки отсутствуют значимые дифракционные максимумы. Это показывает, что все образцы находятся в состоянии стекла (рис. 2, а.). После термической обработки сплавов системы $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2 - \text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ получают видимые в рентгеновских лучах дифракционные максимумы (рис. 2, б).

Рис. 2. Дифрактограммы сплавов системы $TlAs_2S_2Se_2-Tl_3As_2S_3Se_3$ в стекле (a) и закристаллизованном состоянии (b): 1 – 0, 2 – 30, 3 – 50, 4 – 70 мол. % $Tl_3As_2S_3Se_3$, 5 – $Tl_3As_2S_3Se_3$.

Как видно из рис. 2, дифракционные максимумы, полученные на дифрактограммах исходных компонентов, более интенсивно. В составе сплава 50 мол. % $Tl_3As_2S_3Se_3$ на дифрактограмме наблюдаются относительно слабые дифракционные максимумы, несмотря на кристаллизацию в тех же условиях. Такие слабые дифракционные линии характерны для эвтектических составов. Для проведения рентгеноструктурного анализа стеклообразного соединения $Tl_3As_2S_3Se_3$ образец подвергли термообработке при $200^\circ C$ в течение 800 часов и получали рентгенограмму (рис. 3).

Рис. 3. Рентгенограмма соединения $Tl_3As_2S_3Se_3$.

Для соединения $Tl_3As_2S_3Se_3$ были рассчитаны параметры решетки. Рентгеноструктурные данные показали, что соединение $Tl_3As_2S_3Se_3$ кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами решетки: $a=11,25$; $c=9,53$ Å, $z=5$, плотность $\rho_{\text{пик.}}=7,25$ г/см³, $\rho_{\text{рент.}}=7,54$ г/см³. Рентгеновские данные соединения $Tl_3As_2S_3Se_3$ приведены в табл. 3.

Рентгенографические данные соединения $Tl_3As_2S_3Se_3$

I, %	d _{экс.}	d _{выч.}	hkl	I, %	d _{экс.}	d _{выч.}	hkl
10	4,0961	4,0893	113	41	2,6171	2,6214	411
52	3,9872	3,9778	220	29	2,3860	2,3823	004
16	3,7697	3,7503	300	16	2,2539	2,2502	500
19	3,4816	3,4900	301	16	2,0640	2,0703	413
24	3,3386	3,3333	311	5	2,0109	2,0109	304
16	3,1830	3,1766	003	14	1,9729	1,9722	423
14	3,1210	3,1210	320	10	1,9065	1,9059	005
11	2,9488	2,9514	113	16	1,7744	1,7789	620
100	2,8061	2,8127	400	11	1,7226	1,7244	612
19	2,6905	2,6861	213	13	1,5801	1,5778	405

Физико-химические свойства сплавов системы существенно различаются при стекло-кристаллическом переходе. В системе были получены два различных значения микротвердости. Микротвердость стекол на основе соединения $TlAs_2S_2Se_2$ изменяется в пределах $H_{\mu}=(1250-1290)$ МПа, плотность $\rho=(5,85-6,40)$ г/см³. Микротвердость стекол на основе соединения $Tl_3As_2S_3Se_3$ изменяется в пределах

$H_{\mu}=(1050-1150)$ МПа, а их плотность $\rho=(6,40-7,05)$ г/см³. В кристаллическом состоянии микротвердость на основе соединения $TlAs_2S_2Se_2$ составляет $H_{\mu}=(1150-1180)$ МПа, плотность $\rho=(6,15-6,64)$ г/см³. Микротвердость $Tl_3As_2S_3Se_3$ изменяется в пределах $H_{\mu}=(880-980)$ МПа, а плотность $\rho=(6,64-7,15)$ г/см³.

Рис.3. Т-х фазовая диаграмма системы $TlAs_2S_2Se_2-Tl_3As_2S_3Se_3$.

Полученные результаты хорошо согласуются с литературными данными, показано, что значения микротвердости стекол выше, чем микротвердости соответствующих им кристаллов. Значения плотности стекол, наоборот, меньше чем токовые для соответствующих кристаллов.

По результатам физико-химического анализа изучен характер химического взаимодействия и построена Т-х фазовая диаграмма системы $TlAs_2S_2Se_2-Tl_3As_2S_3Se_3$ (рис. 3). Как видно из диаграммы состояния системы $TlAs_2S_2Se_2-Tl_3As_2S_3Se_3$, система является квинтерной и относится к эвтектическому типу. По результатам анализа микроструктуры установлено, что на основе исходных

компонентов, на большой площади образовался твердый раствор.

Для определения площадей твердых растворов в системе, сплавы содержащие 5, 10, 15, 20 и 25 мол. % $Tl_3As_2S_3Se_3$ выдерживали при 100 и 200°C в течение 120 ч, охлаждали в ледяной воде и при этих температурах изучали их микроструктуру. Установлено, что твердые растворы на основе соединения $TlAs_2S_2Se_2$ достигают -20 мол. %, а на основе соединения $Tl_3As_2S_3Se_3$ достигает - 18 мол. % при комнатной температуре.

Образование столь больших площадей твердого раствора в системе на основе обоих компонентов объясняется тем, что элементы, входящие в их состав, имеют одинаковую природу.

Ликвидус системы ограничен моновариантными кривыми кристаллизации α -твердого раствора, образующегося на основе $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$, и β -твердого раствора на основе $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$. Совместная кристаллизация соединений $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ и $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ заканчивается в точке двойной эвтектики. В этот момент возникает инвариантное равновесие, и три фазы находятся в равновесии $M \leftrightarrow \alpha + \beta$. Состав эвтектики определяли путем построения треугольника Таммана. Состав эвтектики 55 мол. % $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ и температуре 210°C.

Заключение

Характер химического взаимодействия и стеклообразования исследовали комплексными методами физико-химического анализа: дифференциально-термическим анализом (ДТА), рентгенофазовым анализом (РФА), микроструктурным анализом (МСА), а также определением плотности и микротвердости; построена Т-х фазовая диаграмма системы $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ – $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$. Установлено, что фазовая диаграмма состояния системы квазибинарная, эвтектического типа. Совместная кристаллизация соединений $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ и $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ заканчивается в точке эвтектики, состав 50 мол. % $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ и температуре 210°C. Микроструктурный анализ показал, что при комнатной температуре в системе $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ – $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ на основе соединения $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ твердые растворы достигают до -20 мол. %, а на основе соединения $\text{Tl}_3\text{As}_2\text{S}_3\text{Se}_3$ до -18 мол. %.

Список литературы:

1. Cao H., Xiao Y., Lu Y. et al. Ag_2Se complex nanostructures with photocatalytic activity and super hydrophobicity // *Nano Res.*, 2010. V. 3. No 12. P. 863-873. DOI: 10.1007/s 12274-010-0057.
2. Burdiyana I.I., Feshchenko I.S. Photocurrent and Optical Transmission Spectra of Sn- and Pb-Doped $(\text{As}_2\text{S}_3)_{0.3}(\text{As}_2\text{Se}_3)_{0.7}$ Glass Films, *Inorgan. Materials*. 2005. T.41. №9. P. 1013-1016.
3. Ashok U., Mitkari V., Choudhari D. Et al. Synthesis of nanostructured Cu: As_2S_3 thin films by chemical bath deposition method and their physical properties // *Int. Journal of Materials and Chemistry*. 2013. V. 2. No 3. P. 33-38. DOI: 10.5923/j.ijmc.20130302.03.
4. Andriesh A.M., Verlan V. I., Donor- and acceptor-like center revealing by Photoconductivity of amorphous thin As_2Se_3 films // *Journal of Optoelectronic and Advanced Materials* 2001. V. 3. No. 2, June. P. 455 – 458.
5. Алиев И.И., Бабанлы М.Б., Фарзалиев А.А. Оптические и фотоэлектрические свойства тонких пленок секол $(\text{As}_2\text{Se}_3)_{1-x}(\text{TlSe})_x$ ($x=0,05-0,01$) XI Международная конф. по физике и технологии тонких пленок .Ивано- Франковск.Украина 7-12 мая 2007.с.86
6. Lovu M., Shutov S., Rebeja S., Colomoco E., Popescu M. Effect of material additives on photo-darkening in amorphous As_2Se_3 films // *Journal of Optoelect. and Advanced Materials*. 2000. T. 2. № 1. P. 53-58.
7. Shiryaev V.S., Smetanin S.V., Ovchinnikov D.K., Churbanov M.F., Kryukova E.B., and Plotnichenko V.G. Effects of Oxygen and Carbon Impuri-

ties on the Optical Transmission of As_2Se_3 Glass// Неорган. материалы. 2005. Т.41. №3. P. 308-312.

8. Бабаев А. А., Мурадов Р., Султанов С. Б., Асхабов А. М. Влияние условий получения на оптические и Фотолюминесцентные свойства стеклообразных As_2S_3 // Неорган. материалы. 2008. Т. 44. № 11. С. 1187-1201.
9. Seeva Kandpal, Kushwaha R. P. S. Photoacoustic spectroscopy of thin films of As_2S_3 , As_2Se_3 and GeSe_2 // *Indian Academy of Sciences. PRAM ANA journal of physics*. 2007. V. 69. No 3. P. 481-484.
10. Wozniak R.L. Infrared transmitting optical element.-U.S. Pat. 3. 033. 701. May 8. 1962.
11. Kapany N.S., Simms R.J. Recent development in infrared fiber optics // *Infrared Phys.*1965. V.5. № 2ю 3ю 69-80.
12. Slusher R.E., Lenz G., Hodelin J., Sanghera J., Shaw L.B., and Aggarwal I.D. Large Raman gain and nonlinear phase shifts in high-purity As_2Se_3 Chalcogenide fibers // *J. Opt. Soc. Am.* 2004. B 21. P.1146-1155.
13. Jackson S.D. and Anzueto-Sánchez G. Chalcogenide glass Raman fiber laser // *Appl. Phys. Lett.*, 2006. V.88. 221106.
14. Fu L.B., Fuerbach A., Littler I.C.M., and Eggleton B.J. Efficient optical pulse compression using Chalcogenide single-mode fibers // *Appl. Phys. Lett.* 2006. V.88. 081116.
15. Fu L.B., Rochette M., Ta'eed V., Moss D., and Eggleton B.J. Investigation of self-phase modulation based optical regeneration in single mode As_2Se_3 Chalcogenide glass fiber // *Opt. Express* 2005. V.13. P. 7637-7641.
16. Littler I. C. M., Fu L. B., Mägi E. C., Pudo D., Eggleton B. J. Widely tunable, acoustooptic resonances in Chalcogenide As_2Se_3 fiber // *Optics Express*. 2006. V. 14. Issue 18. P. 8088- 8095.
17. Churbanov M.F., Shiryaev V.S., Skripachev I.V., Snopatin G.E., Pimenov V.G., Smetanin S.V., Shaposhnikov R.M., Fadin I.E., Pyrkov Yu.N., and Plotnichenko V.G. Высокочистые Как $\text{As}_2\text{S}_{1,5}\text{Se}_{1,5}$ стекла оптических волокон // Неорган. материалы. 2002. Т.39. №2. P. 193-197.
18. Бидзинова С.М. Исследование электрофизических, тепловых и оптических свойств новых сложных полупроводников типа TlSe . Автореф. дисс. канд. физ-мат наук. Баку. 1975. 17 с.
19. Карпович И.А., Чернова А.А., Демидова Л.М., Леонов Е.И., Орлов В.М. Электрические и фотоэлектрические свойства монокристаллов TlGaS_2 , TlGaSe_2 и TlInS_2 . Изв. АН СССР. Неорган. материалы. 1972. Т.8. № 11. С. 70-72.
20. Ахмедова Дж. А. Химические взаимодействия и стеклообразование в системе As_2S_3 – TlInS_2 и свойства полученных фаз. // *Norwegian Journal of development of the International Science* No 89/2022. С.13-18.
21. Ahmedova Ceyran Ali. Syntheses and investigation of glass formation and properties of obtained phases in the As_2S_3 – TlInS_2 system // *Norwegian Journal of development of the International Science* No 87/2022. P.12-17.
22. Imir Aliev, Ceyran Ahmedova. Character of the interaction in the As_2Te_3 – TlSe System and Electro-physical Properties of the Phases obtained // *Int. J. Pure Appl. Sci.* 2022. 8(2);302-311.